

Influence of sports practice on the academic performance of adolescents in Spain. Brief systematic review

Influencia de la práctica deportiva en el rendimiento académico de adolescentes en España. Breve revisión sistemática

Paniagua-Gómez, D. C.¹; Pérez-Díaz, J. J.²

Abstract

Introduction: This systematic review evaluated the influence of physical activity (PA) and sports practice on the academic performance of adolescents in Spain. **Aim:** To assess the influence of physical activity (PA) and sports practice on the academic performance of adolescents in Spain. **Methods:** Ten papers were included, which included, among other variables, the intensity and modality of exercise, and academic performance through grades, number of failed subjects and other indicators. **Results & discussion:** The regular practice of physical activity (PA) and sport is generally associated with improvements in the academic performance of adolescents in Spain. **Conclusions:** The findings show that high levels of PA and the implementation of brief interventions integrated into the school environment are associated with better academic outcomes, improvements in cognitive functions and overall school performance.

Keywords: Physical activity; Sports practice; Academic performance; School performance; Adolescents.

Resumen

Introducción: Esta revisión sistemática evaluó la influencia de la actividad física (AF) y la práctica deportiva en el rendimiento académico de adolescentes en España. **Objetivos:** Evaluar la influencia de la actividad física (AF) y la práctica deportiva en el rendimiento académico de adolescentes en España. **Métodos:** Se incluyeron diez trabajos, los cuales evaluaron entre otras variables la intensidad y modalidad del ejercicio, y el rendimiento académico, mediante calificaciones, número de asignaturas suspendidas y otros indicadores. **Resultados y discusión:** La práctica regular de actividad física (AF) y deporte se asocia de forma general con mejoras en el rendimiento académico de los adolescentes en España. **Conclusiones:** Los hallazgos muestran que niveles elevados de AF y la implementación de intervenciones breves integradas en el entorno escolar se asocian con mejores resultados académicos, mejoras en funciones cognitivas y rendimiento escolar en general.

Palabras clave: Actividad física; Práctica deportiva; Rendimiento académico; Rendimiento escolar; Adolescentes.

Type: Review - **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 5/06/2025; Accepted: 20/07/2025

¹Departamento de Educación, Facultad de Educación, Universidad de Granada – España – e.dianacarinag@go.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0004-5928-2900>

²Departamento de Educación Física y Deportiva, Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Granada – España - jpd@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2438-6329>

ESHPA
Education, Sport, Health
and Physical Activity

Influência da prática desportiva no desempenho académico dos adolescentes em Espanha. Breve revisão sistemática

Resumo

Introdução: Esta revisão sistemática avaliou a influência da atividade física (AF) e da prática desportiva no desempenho académico de adolescentes em Espanha. **Objetivos:** Avaliar a influência da atividade física (AF) e da prática desportiva no desempenho académico de adolescentes em Espanha. **Métodos:** Foram incluídos dez estudos que avaliaram, entre outras variáveis, a intensidade e a modalidade de exercício, e o rendimento académico, através de notas, número de reprovações e outros indicadores. **Resultados e discussão:** A prática regular de atividade física (AF) e desporto está geralmente associada a melhorias no desempenho académico dos adolescentes em Espanha. **Conclusões:** Os resultados mostram que níveis elevados de AF e a implementação de intervenções breves integradas no ambiente escolar estão associados a melhores resultados académicos, melhorias nas funções cognitivas e no desempenho escolar global.

Palavras-chave: Atividade física; Prática desportiva; Desempenho académico; Desempenho escolar; Adolescentes.

Paniagua-Gómez, D. C., & Pérez-Díaz, J. J. (2026). Influence of sports practice on the academic performance of adolescents in Spain. Brief systematic review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 92-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520136>

I. Introducción

La actividad física (AF) es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) y Prieto (2011), citados en González-Laguillo et al. (2023), como cualquier movimiento corporal realizado por la acción de los músculos esqueléticos que conlleva un gasto energético mayor al basal. Esta definición engloba un amplio rango de movimientos cotidianos, desde actividades rutinarias como caminar, subir escaleras o realizar labores domésticas, hasta actividades deportivas más complejas y exigentes. Cuando estas actividades cotidianas se llevan a cabo bajo una estructura definida, de forma sistemática, regular y con una planificación explícita orientada hacia objetivos específicos como mejorar o mantener la condición física general, la salud o determinadas habilidades motrices, pasan a denominarse formalmente “ejercicio físico”.

Diversos estudios han explorado la influencia particular del tipo y la intensidad del ejercicio sobre el rendimiento académico, destacando cómo la realización regular y sistemática de actividades físicas moderadas o vigorosas puede producir beneficios sustanciales sobre la salud física general, así como mejoras significativas en funciones cognitivas fundamentales como la atención, la memoria y la concentración. Esta diferenciación es clave, pues no todas las actividades físicas poseen la misma intención ni generan idénticos efectos sobre la salud y el rendimiento académico. Investigaciones realizadas por Beck et al. (2016), Howie et al. (2015) y Phillips et al. (2015) en Krafft et al. (2014), indican que aquellas actividades físicas que requieren coordinación motriz global y la activación de grandes grupos musculares (motricidad gruesa), tienden a asociarse con resultados académicos más positivos. Además, Moriana y cols. (2006), citado en Rodríguez Carmona et al. (2011), aportan evidencias que muestran que los estudiantes involucrados simultáneamente en actividades académicas y deportivas presentan mejores resultados escolares que aquellos dedicados únicamente al ámbito académico o deportivo de manera aislada.

En contraposición a los beneficios proporcionados por la práctica regular de actividad física, en las últimas décadas se ha identificado una creciente prevalencia de estilos de vida sedentarios en adolescentes. Dicho sedentarismo se caracteriza por largos periodos en los que la actividad física es escasa o nula, generalmente vinculado con el uso intensivo y prolongado de dispositivos electrónicos como televisores, ordenadores, smartphones y tabletas. Este tipo de comportamiento sedentario ha sido señalado por múltiples investigaciones recientes como un factor negativo clave para la salud física, emocional y cognitiva de los adolescentes, perjudicando significativamente su rendimiento académico al afectar negativamente funciones cognitivas críticas para el aprendizaje, tales como atención, concentración y memoria (Adelantado Renau et al., 2020; Pérez Díaz et al., 2023).

El rendimiento académico se entiende como el nivel de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas y demostradas por los estudiantes durante su proceso educativo, mediante diversos métodos e instrumentos de evaluación formativa o sumativa. El rendimiento académico es relevante no solamente durante el periodo escolar, sino que se considera también como un predictor clave del éxito futuro en ámbitos personales, profesionales y sociales, determinando en gran medida el bienestar integral de los individuos en la edad adulta (Lê-Scherban et al. (2014) en Adelantado Renau et al. (2020)).

Sin embargo, es importante reconocer que el rendimiento académico no es producto exclusivo de una sola variable, sino que depende de una compleja interacción de múltiples factores interrelacionados. En este sentido, factores personales como la motivación intrínseca, autoestima, autoconcepto, factores familiares como la estructura familiar o el apoyo recibido, factores económicos, aspectos sociales y características pedagógicas del contexto escolar, pueden influir significativamente en el desempeño académico, tal como señalan González-Laguillo et al. (2023). Por esta razón, es crucial aislar el efecto particular que tiene la actividad física sobre el rendimiento académico, para determinar con claridad su magnitud y relevancia específicas.

Diversas investigaciones han señalado consistentemente que la actividad física no solo favorece la salud física, sino que mejora significativamente la función cerebral, lo que facilita los procesos de aprendizaje mediante la optimización de funciones cognitivas clave tales como la atención, la memoria y la concentración (Chacón-Cuberos et al., 2020; Rodríguez Carmona et al., 2011). Estos efectos podrían explicarse por mecanismos fisiológicos relacionados con la reducción del estrés, particularmente mediante la reducción de cortisol y el aumento en la producción de endorfinas, tal como señala Krafft et al. (2014), contribuyendo a una mejora general en el bienestar emocional, con su respectivo impacto positivo en el rendimiento escolar. Sin olvidar que un estilo de vida activo permite el desarrollo integral de los estudiantes, mejorando también sus habilidades sociales y personales (Martínez Martínez y González Hernández, 2017)

A pesar de los beneficios mencionados, la relación exacta entre la práctica de actividad física y el rendimiento académico sigue siendo un tema de debate y estudio. Existen investigaciones que señalan mejoras claras en el rendimiento académico asociadas con la actividad física, por tanto, se espera que la práctica de actividad deportiva se asocie con un mayor rendimiento académico en adolescentes en España.

Con el fin de entender mejor cómo la actividad física influye en el rendimiento académico de los adolescentes, este trabajo tiene como propósito realizar una revisión sistemática de la literatura disponible para identificar, evaluar y sintetizar la evidencia científica existente sobre la relación entre la práctica de actividad física y el rendimiento académico y cómo influye la práctica regular de actividad física en el rendimiento académico de los adolescentes en España.

I.1. Objetivos:

Realizar una revisión sistemática de la literatura disponible para identificar, evaluar y sintetizar la evidencia científica existente sobre la relación entre la práctica de actividad física y el rendimiento académico y cómo influye la práctica regular de actividad física en el rendimiento académico de los adolescentes en España.

II. Material y métodos

Con el objetivo de lograr una revisión sistemática rigurosa, clara y metodológicamente sólida, se ha implementado un proceso estructurado en diversas fases para identificar, seleccionar y sintetizar adecuadamente la literatura científica existente sobre la relación entre la actividad física y el rendimiento académico en adolescentes en España.

Búsqueda de estudios

Durante los meses de febrero y marzo de 2025, se ha llevado a cabo una búsqueda en dos bases de datos relevantes para el ámbito de la salud y educación: PubMed y Dialnet. La estrategia de búsqueda empleada consistió en utilizar términos específicos relacionados directamente con el tema investigado: actividad física o deportiva y su influencia en el rendimiento académico de adolescentes en España. Dicha búsqueda se estructuró en relación a términos comunes para las bases de datos comentadas: (deporte OR Actividad física) AND (Adolescentes OR Jóvenes) AND (Rendimiento académico OR Rendimiento escolar).

Criterios de inclusión y exclusión

Para la selección de los estudios que forman parte de la presente revisión sistemática se definieron criterios específicos de inclusión y exclusión (véase Tabla 1). Estos criterios permiten identificar de manera objetiva y rigurosa los estudios relevantes para responder a la pregunta de investigación planteada.

Los criterios de inclusión se definieron considerando estudios originales en revistas científicas, que examinaran directamente la relación entre la actividad física y el rendimiento académico en población adolescente específicamente en España. Además, se seleccionaron únicamente estudios publicados desde el año 2015 hasta el año 2025, para asegurar una revisión actualizada que reflejara las investigaciones más recientes en la temática. Se incluyeron tanto estudios observacionales como experimentales, siempre que tuvieran una metodología claramente descrita y resultados en relación al rendimiento académico.

Los criterios de exclusión contemplaron la eliminación de aquellos artículos que fueran únicamente teóricos, revisiones bibliográficas previas, estudios de caso aislado o estudios que no fueran realizados explícitamente con población adolescente españoles.

Tabla 1

Tabla de criterios de inclusión y exclusión de artículos

Criterios	Inclusión	Exclusión
Población	Adolescentes de 12 a 18 años.	El estudio incluye adultos o niños pequeños, no adolescentes.
Intervención	El estudio evalúa el impacto de la actividad física o deporte en el rendimiento académico.	El estudio no evalúa la actividad física o el deporte, o está centrado en otro tipo de intervención.
Medición del rendimiento académico	El estudio utiliza métodos fiables para medir el rendimiento académico (por ejemplo, calificaciones, resultados de exámenes, encuestas).	El estudio no mide el rendimiento académico de forma clara o utiliza indicadores no relacionados.
Ubicación geográfica	El estudio se realizó en España.	El estudio no se realizó en España.
Año de publicación	2015 - 2025	Anteriores a 2015
Tipo de diseño	Cuasi-experimental, experimental, no experimental.	No se tendrán en cuenta las revisiones teóricas o sistemáticas.

III. Resultados

Selección de artículos

Tras aplicar estrictamente los criterios de inclusión y exclusión establecidos (véase Tabla 1), fueron seleccionados un total de 10 estudios relevantes que cumplieran todos los requisitos metodológicos necesarios para responder adecuadamente a la pregunta de investigación planteada (véase Figura 1).

Evaluación de la calidad

Finalmente, todos los estudios que cumplieron estrictamente con los criterios definidos fueron sometidos a una evaluación exhaustiva y rigurosa utilizando la herramienta específica Joanna Briggs Institute (JBI) Critical Appraisal Checklist para estudios transversales (Joanna Briggs Institute (JBI),

2020). Esta herramienta permitió evaluar sistemáticamente la calidad metodológica mediante seis criterios fundamentales: 1) claridad en los criterios de inclusión; 2) precisión en la medición de condiciones; 3) exactitud en la medición de exposición; 4) identificación adecuada y control de factores de confusión; 5) rigor en la medición de resultados y 6) validez y pertinencia del análisis estadístico. Cada estudio recibió una puntuación global entre 0 y 6, basada en la cantidad de criterios cumplidos satisfactoriamente. (véase Tabla 2).

Figura 1

Diagrama de flujo de las estrategias de búsqueda

Tabla 2

Calidad metodológica de los estudios incluidos (N=10) según los criterios de la Checklist JBI.

Estudio (autor/a, año)	(1)	(2) /(3)	(4)	(5)	(6)	Puntuación global
(Adelantado Renau y Moliner Urdiales, 2015)	✓	✓	✓	✓	✓	6/6
(Camuñas Vega y Alcaide Risoto, 2020)	✗	✓	✗	✓	✓	4/6
(Giner Mira et al., 2019)	✗	✓	✗	✓	✓	4/6
(Isorna-Folgar et al., 2023)	✗	✓	✗	✓	✓	4/6
(Jofré Motos y Moliner-Urdiales, 2017)	✗	✓	✗	✓	✓	4/6
(Martínez Martínez y González Hernández, 2017)	✗	✓	✗	✓	✓	4/6
(Ruiz-Ariza et al., 2017)	✗	✓	✓	✓	✓	5/6

(Pertusa et al., 2018)	✗	✓	✓	✓	✓	5/6
(Pinto Escalona y Martínez-de-Quel, 2019)	✓	✗	✓	✓	✓	4/6
(Villalba Lombarte et al., 2020)	✗	✓	✗	✓	✓	4/6

Tabla 3

Extracción de datos de artículos que abordan la AF y rendimiento académico en adolescentes

Estudio/ Título	Diseño/ muestra	Variables	Instrumento	Resultados
(Adelantado Renau y Moliner Urdiales, 2015)	Transversal, relacional.	Actividad física diaria.	Condición física: Bateria ALPHA-Fitness.	Una mayor actividad física y mejor condición física se asocian con un rendimiento académico superior en las niñas, aunque en algunos casos otros factores (como el tiempo de estudio) pueden moderar la relación.
Análisis en la condición física y el rendimiento académico en niñas adolescentes.	(n= 15; M = 13.4 ± 0.5)	Condición física.	Nivel de desarrollo pubertal: Escala auto-reportada de Tanner-Whitehouse;	
		Rendimiento académico.	Actividad física: Cuestionario PAQ-A.	
			Rendimiento académico: calificaciones finales.	
(Camuñas Vega y Alcaide Risoto, 2020)	Transversal, relacional	Dimensiones del autoconcepto.	Cuestionario de Autoconcepto (CAG).	La práctica deportiva mejora el autoconcepto (especialmente en el ámbito físico) y se asocia con mejores calificaciones, con diferencias según el género.
La influencia de la práctica deportiva en el autoconcepto y rendimiento académico en alumnos de secundaria	(n=84; edad no especificada)	Rendimiento académico.	Rendimiento académico: calificaciones escolares	
		Influencia del género.		
(Giner Mira et al., 2019)	Transversal, predictivo	Autoconcepto físico.	Cuestionario de Actividad Física: The Physical Activity Questionnaire for Adolescents PAQ-A.	Se observó que mayores niveles de actividad física extraescolar y una orientación de meta adecuada se asocian con un mejor rendimiento académico, tanto en la nota general como en Educación Física.
Actividad física extraescolar, autoconcepto físico, orientaciones de meta y rendimiento académico	(n= 812 entre 9–18 años; M = 12.03 ± 0.06; DT = 1.80)	Orientaciones de meta.	Cuestionario de Orientación: Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire TEOSQ.	
		Actividad física extraescolar.		
		Rendimiento académico.	Autoconcepto Físico: Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF).	

Paniagua-Gómez, D. C.; Pérez-Díaz, J. J. (2026). Influence of sports practice on the academic performance of adolescents in Spain. Brief systematic review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(1), 92-107. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18520136>

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

				Rendimiento académico: nota general y en Educación Física.
(Isorna-Folgar et al., 2023)	Transversal, descriptivo. (n=867; M=12.99 ± 1.90)	Práctica de ejercicio físico en tiempo libre. Rendimiento académico. Percepción sobre la importancia de la Educación Física (EF)	Cuestionario ad hoc validado.	Se encontró una asociación positiva entre la práctica de ejercicio en el tiempo libre y el rendimiento académico, además de una percepción favorable de la importancia de la Educación Física, influenciada también por la práctica deportiva de los progenitores.
(Jofré Motos y Moliner-Urdiales, 2017)	Transversal, relacional. (n= 24; M= 15 ¹)	Nivel de actividad física. Rendimiento académico.	Cuestionario Internacional de Actividad Física. Rendimiento académico: calificaciones escolares.	El estudio reportó que mayores niveles de actividad física se asocian con un mejor rendimiento académico, evidenciado en mejores calificaciones.
(Martínez Martínez y González Hernández, 2017)	Transversal, descriptivo. (n=115 entre 12 y los 16; M = 13.57; DT = 1.22).	Autoconcepto Práctica de actividad física Respuesta social/prosocialidad. Rendimiento académico.	Cuestionario sociodemográfico. Cuestionario de Autoconcepto (AF-5). Escala de prosocialidad. Escala de Dificultades de Socialización (SOC) Rendimiento académico: calificaciones escolares.	un autoconcepto positivo y la práctica regular de actividad física se relacionan con un mejor rendimiento académico y mayor integración social.
(Ruiz-Ariza et al., 2017)	Transversal, cuantitativo, predictivo. (n=1006; edad no especificada)	Modo de desplazamiento Rendimiento académico.	Cuestionario de desplazamiento activo. Rendimiento académico: registros de calificaciones escolares.	El desplazamiento activo (caminar) se asocia con mejores calificaciones en asignaturas como Matemáticas y Educación Física, especialmente en las adolescentes.

rendimiento académico
de las adolescentes
españolas

(Pertusa et al., 2018)	Transversal, relacional. (n = 1348 entre 14 y 18 años; M = 15.65 ± 0.97)	Frecuencia y nivel de actividad física. Condición física. Rendimiento académico	Hábitos de actividad física: versión modificada del cuestionario Assessment of Physical Activity Level Questionnaire. Condición física: Batería de test FITNESSGRAM Rendimiento académico: asignaturas suspendidas o promedio escolar.	Se evidenció que mayores niveles de actividad física y mejor condición física se correlacionan con un rendimiento académico superior (menos asignaturas suspendidas y mayor promedio escolar).
(Pinto Escalona y Martínez-de-Quel, 2019)	Cuasi- experimental. (n=116; 50 chicas de 13.5 ± .7 años; 66 chicos de 13.4 ± .7 años).	Actividad física integrada en clase. Rendimiento académico. Atención Frecuencia de actividad física semanal.	Rendimiento académico: examen de contenidos. Actividad física: Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).	La intervención de 10 minutos de actividad física en el aula produjo mejoras significativas en el rendimiento académico, así como en la atención y en la frecuencia semanal de actividad física.
(Villalba Lombarte et al., 2020)	Transversal descriptivo. (n=91 entre 12 y 16 años; M = 13.989; D.T.±1.378)	Niveles de actividad física y práctica deportiva. Rendimiento académico .	Actividad física: Cuestionario mundial de actividad física GPAQ Rendimiento académico: nota media del último trimestre y número de asignaturas suspendidas.	Se observó que mayores niveles de actividad física y la práctica deportiva se asocian con una mejor nota media y con menos asignaturas suspendidas.

Como se puede comprobar comprobando las conclusiones obtenidas de todos los estudios incluidos en esta revisión sistemática, la actividad física se relaciona, en general, con mejoras en el rendimiento académico de los adolescentes (véase Tabla 3).

Relación positiva entre AF y rendimiento académico

Diversos estudios científicos han demostrado una relación positiva entre los niveles de actividad física y el rendimiento académico. En términos generales, aquellos estudiantes que realizan ejercicio regularmente o que participan activamente en prácticas deportivas tienden a presentar un desempeño académico superior, reflejado en mejores calificaciones y en una reducción significativa del número de materias suspendidas, en comparación con aquellos estudiantes que mantienen hábitos predominantemente sedentarios. Esta relación puede explicarse mediante diversos mecanismos fisiológicos, como la mejora en la circulación sanguínea cerebral, cognitivos, tales como el incremento en la atención, concentración y funciones ejecutivas, y psicológicos, relacionados con la disminución del estrés y ansiedad y un aumento en la motivación y la autoestima (Mireia Adelantado Renau y Moliner Urdiales, 2015; Camuñas Vega y Alcaide Risoto, 2020; Giner Mira et al., 2019; Martínez Martínez y González Hernández, 2017; Pinto Escalona y Martínez-de-Quel, 2019; Villalba Lombarte et al., 2020).

Impacto de intervenciones breves y factores contextuales y de modalidad de actividad física (AF)

Diversas investigaciones han mostrado que incluso intervenciones breves basadas en la actividad física pueden provocar mejoras sustanciales en el rendimiento académico de los adolescentes. Esto sugiere que no es imprescindible realizar sesiones prolongadas o programas de entrenamiento intensivo para lograr beneficios en el ámbito académico, sino que estímulos breves y puntuales de ejercicio pueden ser suficientes para impactar positivamente en las capacidades cognitivas, tales como la atención, memoria y retención de información, facilitando considerablemente el proceso de aprendizaje. Estos hallazgos resultan especialmente relevantes para contextos educativos en los que el tiempo disponible para la práctica de actividad física es limitado, demostrando que estrategias cortas pueden igualmente ser efectivas (Jofré Motos y Moliner-Urdiales, 2017; Ruiz-Ariza et al., 2017).

Papel del autoconcepto y la respuesta social

Es importante considerar que la actividad física también tiene efectos relevantes sobre el autoconcepto y la percepción social de los adolescentes. La práctica regular de actividad física contribuye significativamente a desarrollar una imagen positiva del propio cuerpo, fortaleciendo el autoconcepto físico. Esta percepción positiva está estrechamente asociada con un incremento en la confianza personal, generando un mayor compromiso y motivación hacia el aprendizaje. Múltiples estudios han señalado que los estudiantes que poseen una buena percepción de sí mismos y de sus competencias físicas tienden a obtener mejores resultados académicos, probablemente debido a un incremento en la autoestima, una mayor seguridad personal y una actitud más proactiva (Camuñas Vega y Alcaide Risoto, 2020; Giner Mira et al., 2019; Isorna-Folgar et al., 2023; Martínez Martínez y González Hernández, 2017).

IV. Discusión

Los hallazgos de esta revisión sistemática indican que la práctica regular de actividad física (AF) y deporte se asocia de forma general con mejoras en el rendimiento académico de los adolescentes en España. Así, estudios como los de Giner Mira et al. (2019), Pertusa et al. (2018) y Villalba Lombarte et al. (2020), demuestran que aquellos adolescentes que mantienen niveles elevados de actividad física y poseen una orientación hacia metas adecuada, obtienen mejores calificaciones. Este fenómeno se observa tanto en evaluaciones globales del desempeño académico como en asignaturas específicas, destacando especialmente la asignatura de Educación Física.

Asimismo, investigaciones con intervenciones breves como la de Pinto Escalona y Martínez-de-Quel (2019), han evidenciado que tan solo 10 minutos de actividad física integrados en el aula pueden mejorar el rendimiento académico, lo que refuerza la idea de que incluso cambios modestos en la rutina escolar pueden tener un impacto significativo. Por otro lado, el estudio de Ruiz-Ariza et al. (2017) aporta otro elemento importante a la discusión, al destacar la relación existente entre el desplazamiento activo hacia el centro educativo y un mejor rendimiento académico. Este estudio pone de relieve que aquellos estudiantes que se desplazan caminando o utilizando medios de transporte activos tienden a obtener mejores calificaciones, especialmente en materias como Matemáticas y Educación Física. De esta manera, se enfatiza la relevancia de promover prácticas activas en diversos contextos cotidianos y educativos, incentivando estilos de vida saludables y dinámicos.

Finalmente, cabe resaltar la influencia de la actividad física sobre aspectos psicosociales relevantes, como el desarrollo del autoconcepto positivo y una mayor integración social, tal como se observa en los estudios de Camuñas Vega y Alcaide Risoto (2020) y Martínez Martínez y González Hernández (2017). Estas dimensiones psicológicas y sociales podrían actuar como mediadoras fundamentales en la relación entre la práctica de AF y el rendimiento académico. De este modo, un estilo de vida activo no solo repercute directamente en aspectos físicos o fisiológicos, sino que también fortalece el bienestar emocional y social, contribuyendo aún más a la mejora del desempeño académico integral del adolescente.

Fortalezas y limitaciones

Las fortalezas más destacables de esta revisión radican principalmente en la rigurosidad metodológica implementada. En primer lugar, la realización de una búsqueda sistemática y exhaustiva, combinada con la definición clara y precisa de los criterios de inclusión y exclusión, ha asegurado que la selección de los estudios incluidos se realice siguiendo estándares objetivos y estrictos. Esta metodología rigurosa minimiza sesgos y fortalece la credibilidad de los resultados obtenidos. Adicionalmente, la

revisión incluyó una evaluación exhaustiva de la calidad metodológica de los estudios considerados, proporcionando transparencia y robustez a los hallazgos generados, facilitando así la confianza y fiabilidad en las conclusiones presentadas.

Otra fortaleza importante radica en la capacidad integradora del estudio, dado que se han considerado investigaciones con distintos diseños y metodologías de medición, permitiendo una visión amplia y completa del tema analizado. Esto ha enriquecido la comprensión del fenómeno desde diversas perspectivas y enfoques, brindando una interpretación más global y multidimensional de los resultados.

A pesar de las fortalezas mencionadas, esta revisión también presenta algunas limitaciones importantes que deben ser consideradas al interpretar los resultados obtenidos. Una limitación significativa se relaciona con la naturaleza predominantemente observacional de los estudios incluidos, lo cual restringe la posibilidad de establecer relaciones de causalidad claras y concluyentes, además de limitar la evaluación precisa de efectos a largo plazo en la relación entre la actividad física y el rendimiento académico.

Otra limitación relevante es la considerable heterogeneidad observada en las variables analizadas y en las herramientas o métodos utilizados para evaluar tanto la actividad física como el rendimiento académico. Esta diversidad metodológica dificulta la comparación directa y uniforme de los resultados obtenidos en diferentes estudios, complicando así la elaboración de conclusiones universales o generalizables.

Finalmente, la presencia de datos incompletos o insuficientemente reportados en algunos estudios seleccionados constituye una limitante adicional, ya que afecta la capacidad de realizar interpretaciones completamente fiables y precisas. Esta falta de información detallada podría generar incertidumbre en torno a la generalización y aplicabilidad de los hallazgos obtenidos, resaltando la necesidad de cautela en su interpretación.

V. Conclusiones

La evidencia recopilada en esta revisión sistemática sugiere que la práctica regular de actividad física tiene un impacto positivo en el rendimiento académico de los adolescentes, principalmente mediante la mejora de diversas funciones cognitivas como la atención, la memoria y la concentración, además de contribuir a mantener un equilibrio emocional saludable. Las intervenciones cortas, así como ciertas modalidades específicas como el desplazamiento activo, parecen ser especialmente efectivas para potenciar estos beneficios en los jóvenes.

De igual manera, la incorporación de actividades deportivas dentro del entorno escolar podría ser una estrategia prometedora para incrementar estos efectos positivos. La promoción de un ambiente escolar activo y dinámico no solo apoya la salud física, sino que también se asocia con mejoras en la motivación, la participación y el bienestar emocional, factores que directa o indirectamente favorecen el desempeño académico. Por tanto, se recomienda la implementación de programas integrales que combinen la actividad física regular con métodos pedagógicos específicos orientados a fortalecer el proceso de aprendizaje, con el objetivo último de maximizar el impacto positivo sobre el rendimiento académico y el desarrollo integral del adolescente.

Sin embargo, es crucial señalar que los beneficios observados pueden estar influenciados por múltiples factores contextuales, como el apoyo familiar, los recursos escolares disponibles, y las características socioculturales propias del entorno de los estudiantes. Asimismo, es importante considerar las limitaciones metodológicas presentes en varios de los estudios analizados, que impiden establecer con absoluta certeza relaciones de causa y efecto.

Por consiguiente, se enfatiza la necesidad de diseñar futuras investigaciones con metodologías más rigurosas y diseños experimentales adecuados, que permitan confirmar estas relaciones causales y aportar evidencias más sólidas sobre cómo la actividad física influye concretamente en el rendimiento académico de los adolescentes.

VIII. References / Referencias

- Adelantado Renau, M., Beltran Valls, M. R., Monzonís Carda, I., Bellmunt Villalonga, H., Linares Ayala, N., & Moliner Urdiales, D. (2020). Asociaciones entre tiempo sedentario de pantalla y rendimiento académico en adolescentes: proyecto dados. *Journal of Sport and Health Research*, 12(3), 338-349.
- Adelantado-Renau, M., & Moliner-Urdiales, D. (2015). Análisis en la condición física y el rendimiento académico en niñas adolescentes. *Fòrum de recerca*, 20, 311-323. <https://doi.org/10.6035/ForumRecerca.2015.20.22>
- Camuñas-Vega, D., & Alcaide-Risoto, M. (2020). La influencia de la práctica deportiva en el autoconcepto y rendimiento académico en alumnos de secundaria. *Revista española de educación física y deportes*, 431, 55-67.
- Chacón-Cuberos, R., Zurita-Ortega, F., Ramírez-Granizo, I., & Castro-Sánchez, M. (2020). Actividad física y rendimiento académico en la infancia y la preadolescencia: una revisión sistemática. *Apunts*

- Giner-Mira, I., Navas-Martínez, L., Holgado-Tello, F. P., & Soriano-Llorca, J. A. (2019). Actividad física extraescolar, autoconcepto físico, orientaciones de meta y rendimiento académico. *Revista de Psicología del Deporte*, 28(2), 107-116.
- González-Laguillo, B., García-Tardón, B., & Pascual-Nicolás, D. (2023). Actividad físico-deportiva y rendimiento académico en la etapa de Educación Primaria: un estudio durante el confinamiento. *Journal of Sport and Health Research*, 15(3), 625-640. <https://doi.org/10.58727/jshr.95716>
- Isorna-Folgar, M., Albaladejo-Saura, M., Rial-Boubeta, A., & Vaquero-Cristóbal, R. (2023). Relación entre práctica de actividad física en el tiempo libre y rendimiento académico en alumnos(as) de 5º de Primaria a 4º de ESO. *Global Health Promotion*, 30(2), 71-85. <https://doi.org/10.1177/17579759221113267>
- Joanna Briggs Institute (JBI). (2020). *Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross Sectional Studies*.
- Jofré Motos, R., & Moliner-Urdiales, D. (2017). Análisis de la influencia de la actividad física sobre el rendimiento académico en la educación secundaria obligatoria Un estudio de investigación-acción en el IES Violant de Casalduch de Benicasim. *Fòrum de recerca*, 19, 411-425. <https://doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.26>
- Krafft, C. E., Schwarz, N. F., Chi, L., Weinberger, A. L., Schaeffer, D. J., Pierce, J. E., Rodrigue, A. L., Yanasak, N. E., Miller, P. H., Tomporowski, P. D., Davis, C. L., & McDowell, J. E. (2014). An 8-month randomized controlled exercise trial alters brain activation during cognitive tasks in overweight children. *Obesity*, 22(1), 232-242. <https://doi.org/10.1002/oby.20518>
- Martínez-Martínez, F. D., & González-Hernández, J. (2017). Autoconcepto, práctica de actividad física y respuesta social en adolescentes. Relaciones con el rendimiento académico. *Revista Iberoamericana de Educación*, 73(1), 87-108.
- Pérez-Díaz, J. J., Salas-Montoro, J. A., Rodríguez-Gallego, L., & Mateo-March, M. (2023). Impacto de las nuevas tecnologías en los niveles de actividad física y sedentarismo en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria: Diagnóstico y plan de acción. *SPORT TK EuroAmerican Journal of Sport Sciences*, 12(1). <https://revistas.um.es/sportk>

- Pertusa, G., Sanz-Frías, D., Salinero, J. J., Pérez González, B., & García-Pastor, T. (2018). Rendimiento académico y su relación con niveles de actividad física y de condición física en adolescentes. *Revista de Psicología del Deporte*, 27(1), 125-130.
- Pinto-Escalona, T., & Martínez-de-Quel, Ó. (2019). Diez minutos de actividad física interdisciplinaria mejoran el rendimiento académico. *Apunts Educación Física y Deportes*, 138, 82-94. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2019/4\).138.07](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.07)
- PRISMA. (2020). *Flow Diagram*.
- Rodríguez-Carmona, C., Sánchez-Delgado, P., & Bakieva, M. (2011). Actividades Extraescolares y Rendimiento Académico: Diferencias en Autoconcepto y Género. *Revista de Investigación Educativa*, 29(2), 447-465.
- Ruiz-Ariza, A., De La Torre-Cruz, M. J., Suárez-Manzano, S., & Martínez-López, E. J. (2017). El desplazamiento activo al Centro educativo influye en el rendimiento académico de las adolescentes españolas. *Retos*, 32, 39-43. www.retos.org
- Villalba-Lombarte, S., Villena-Serrano, M., & Castro-López, R. (2020). Influencia de la actividad física y práctica deportiva en el rendimiento académico del alumnado de educación secundaria. *Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte*, 9(2), 95-100.